

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARINI ILG'OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL QILISH.

Yegenmuradova Nurgo'zal Annamurat qizi - University of Innovation Technologies talabasi

Annotatsiya: Mazkur tezisda boshlang'ich sinf ona tili darslarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishning ahamiyati, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishdagi o'rni hamda samarali usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ona tili darsi, ilg'or pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, innovatsion ta'lim, o'quvchilarning nutqini rivojlantirish, mustaqil fikrlash, ta'lim samaradorligi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, zamonaviy pedagogik yondashuv.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar o'qitish jarayoniga yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida ona tili darslarini samarali tashkil etish o'quvchilarning savodxonligini oshirish, nutq madaniyatini rivojlantirish hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ilg'or pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Bunday texnologiyalar o'quvchilarning faolligini oshirish, dars jarayonida ularning mustaqil fikrlashi va ijodiy yondashuvini rivojlantirish imkonini beradi. Ona tili darslarida "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "Baliq skeleti", "Rol o'ynash" kabi interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning darsga qiziqishini kuchaytiradi va bilimlarni mustahkam egallashiga yordam beradi. Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham ta'lim samaradorligini oshiradi. Multimedia taqdimotlari, interaktiv mashqlar, elektron darsliklar orqali o'quv materialini tushuntirish o'quvchilarning darsni tezroq va chuqurroq o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Pedagogik texnologiyalar tushunchasi

Pedagogik texnologiya – bu ta’lim jarayonini loyihalash, tashkil etish va natijaga erishishni kafolatlaydigan tizimli pedagogik faoliyatdir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o‘quvchilarning faol ishtirokini ta’minlash, ularni mustaqil fikrlashga undash hamda dars jarayonini qiziqarli tashkil etishga xizmat qiladi.

Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida quyidagi pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish mumkin:

- interfaol ta’lim metodlari
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari
- muammoli ta’lim
- o‘yin texnologiyalari
- klaster va aqliy hujum metodlari

Bu texnologiyalar o‘quvchilarning bilimlarni oson o‘zlashtirishiga yordam beradi.

Interfaol metodlarning ahamiyati

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan ishlashda interfaol metodlar muhim ahamiyatga ega. Interfaol metodlar o‘quvchilarni dars jarayoniga faol jalb etadi, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi hamda muloqot ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Ona tili darslarida quyidagi interfaol metodlardan foydalanish mumkin:

“Aqliy hujum” metodi – o‘quvchilarning erkin fikr bildirishiga imkon yaratadi. Masalan, yangi mavzu boshlanishida o‘quvchilardan mavzuga oid fikrlar so‘raladi.

“Klaster” metodi – mavzuni tushunishni osonlashtiradi va bilimlarni tizimlashtirishga yordam beradi.

“Sinkveyn” metodi – o‘quvchilarning so‘z boyligini oshiradi va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

“Savol-javob” usuli – o‘quvchilarning nutq faoliyatini faollashtiradi.

Bu metodlar yordamida dars jarayoni qiziqarli va samarali tashkil etiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish

Zamonaviy ta‘lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ona tili darslarida multimedia vositalari, taqdimotlar, elektron darsliklar hamda interaktiv mashqlardan foydalanish o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi.

Masalan:

- slaydlar orqali yangi mavzuni tushuntirish
- interaktiv testlar orqali bilimlarni mustahkamlash
- videomateriallar yordamida mavzuni tushuntirish

Bunday vositalar o‘quvchilarning eslab qolish qobiliyatini ham oshiradi.

O‘yin texnologiyalarining roli

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun o‘yin faoliyati muhim ahamiyatga ega. Shu sababli ona tili darslarida didaktik o‘yinlardan foydalanish ta‘lim samaradorligini oshiradi.

Quyidagi o‘yinlardan foydalanish mumkin:

“So‘z top” o‘yini

“Kim tez topadi?” o‘yini

“Zanjirli so‘zlar” o‘yini

“Harfdan so‘z tuzish” o‘yini

Bu o‘yinlar orqali o‘quvchilarning lug‘at boyligi va nutq faoliyati rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf ona tili darslarini ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Bunday yondashuv o‘quvchilarning faolligini oshirib, ularning mustaqil fikrlash, muloqot qilish va ijodiy ishlash qobiliyatlarini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Tolipov O‘., Usmonboyeva M.** *Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot.* – Toshkent: Fan, 2012.
2. **Ochilov M.** *Yangi pedagogik texnologiyalar.* – Toshkent: O‘qituvchi, 2011.
3. **Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh.** *Ona tili o‘qitish metodikasi.* – Toshkent: Noshir, 2019.
4. **Matchonov S.** *Boshlang‘ich ta’lim pedagogikasi.* – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
5. **Azizxo‘jayeva N.** *Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.* – Toshkent: TDPU, 2014.
6. **O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi.** *Boshlang‘ich ta’lim davlat ta’lim standarti.* – Toshkent, 2021.
7. **Qosimova K.** *Ona tili o‘qitish metodikasi (boshlang‘ich sinflar uchun).* – Toshkent: Cho‘lpon, 2017.